

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

Д.П. Куштан

археологічна інспекція
м. Черкаси

О.А. Пашковський

магістрант
Національний університет “Кієво-Могилянська академія”

ПРАВОСЛАВНІ СЮЖЕТИ У НАРОДНОМУ МИСТЕЦТВІ XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)

Пічні коробчасті кахлі становлять одну з поширених категорій знахідок, характерних для пам'яток доби пізнього Середньовіччя. Ці вироби з'являються на нашій території у XVI ст. під західноєвропейським впливом разом з поширенням культури доби Ренесансу. Використання кахельних печей швидко стало досить популярним серед населення України. А трохи згодом тут виникла і значна кількість гончарних осередків, де займалися виготовленням кахлів. Майстри спочатку копіювали європейські зразки, згідно з попитом вносили в орнаmentaцію місцевий колорит, і перетворили кахлярство на самобутню галузь народного декоративного мистецтва [4, 42-46].

Кохлі мали вигляд прямокутних керамічних пластин, середній розмір однієї сторони яких складав приблизно 20 см. Зі зворотного боку пластини по периметру кріпилася ліпна румпа висотою до 10 см – нею кахля вмуровувалася у стіну печі. Лицева сторона пластини слугувала для рівномірного випромінювання тепла від печі. Вона, як правило, прикрашалася рельєфним орнаментом шляхом штамповки у дерев'яній чи керамічній формах. Таким чином, піч виконувала не просто утилітарну функцію, але й виступала окрасою будинку і підкреслювала індивідуальність її власника. Декоративний орнамент на кахлях свідчить про смаки, уявлення, світогляд та інші аспекти духовної культури давнього населення. За мотивами орнаменту українські кахлі поділяються на п'ять основних видів: сюжетні, геральдичні, рослинні, геометричні та рослинно-геометричні [3].

Особливий інтерес у дослідників викликають кахлі з сюжетними композиціями, які є особливим джерелом, що дає можливість осягнути внутрішній та духовний світ населення України доби пізнього Середньовіччя. Вони містили міфологічні, побутові, військові та інші сцени. Широкого поширення набули також сцени з релігійної (християнської) тематики.

Кахлі з сюжетами на релігійну тему були надзвичайно популярні у Центральній Європі доби Готики, Ренесансу та раннього Бароко (XIV–XVII ст.). За іконографією вони розподіляються на старозавітні, новозавітні або христологічні, а також із зображеннями євангельських символів та святих [9, 12-16, 22-25]. Ці самі сюжети набули поширення і на українських кахлях.

Старозавітні сюжети представлені фрагментом кахлі “Спокушання Адама яблуком пізнання” з музею у м. Острі (Чернігівська обл.) [7, рис. 30]. У центрі композиції розташоване дерево пізнання добра і зла, між гілками якого знаходиться Змій. Обабіч дерева стоять оголені Адам і Єва. Єва зображена у момент передачі Адаму райського яблука (Бут. 3, 1-6). Над головою Адама – пояснюючий напис: “АДАМ” (рис. 1: 6). До старозавітних сюжетів відноситься і композиція “Боротьба Самсона з Левом” (Суд. 14 5-6). Кахлі з таким зображенням походять з території Михайлівського Золотоверхого собору (м. Київ) [8, 46, рис. 1: 7]. У центрі композиції Самсон – чоловік з бородою, одягнений у довгу сорочку, підперезану паском, та плащ – який бореться з левом, охопивши руками шию звіра. Зверху сцени міститься пояснюючий напис: “Самсон сильний” (рис. 1: 4). Фрагмент такої само кахлі походить з м. Білої Церкви на Київщині (рис. 1: 7) [2, рис. 27: 4]. В Уманському краєзнавчому музеї зберігається фрагмент від кахлі з зображенням св. пророка Іллі [2, рис. 84: 4]. Ця знахідка походить з с. Романівки Уманського району Черкаської області. На фрагменті змальовано запряжену конем колісницю пророка, на якій, згідно з біблійною легендою, він вознісся на Небо (4 Цар. 2, 11). Над колісницею – пояснюючий напис: “Св. пророк Ілля” (рис. 1: 5).

До кахлів з богородичним сюжетом відноситься екземпляр з Олеського замку на Львівщині, на якому зображено Марію з немовлям Ісусом на руках [7, рис. 7]. Матір Божа одягнена у середньовічні шати, на голові – корона, навколо якої – круглий німб.

Серед інших (не біблійних) поширених православних сюжетів на українських кахлях XVI–XVIII ст. – зображення святих. Найпопулярнішим у народно-декоративному мистецтві того часу був св. Георгій Побідоносець (або як часто його називали у народі – Юрій або Єгорій). З цим святим пов’язаний такий популярний сюжет, як “Двобій св. Георгія зі Змієм”. Кахля з таким зображенням знайдена на поселенні Козача Пристань (с. Райгородок Слав’янського р-ну Донецької області) [5, 40, рис. 1: 1]. На ній святий зображений верхи на коні. Георгій вбраний у тризубу корону і обома руками тримає довгий спис, яким уражає Змія. На задньому плані розміщена церковна дзвіниця (рис. 1: 1). Кахля з подібним сюжетом походить з території Мотронинського монастиря (с. Мельники Чигиринського р-ну Черкаської обл.) [1, 81, рис. 44: 1]. На голові у Змієборця кругла шапка, перед ним знаходиться стилізоване дерево з довгим вузьким листям та круглими плодами, а між вершником і деревом – дипінта (напис-ім’я) (рис. 1: 2).

Можливо, з сюжетом із життя християнських святих пов’язана кахля, виявлена під час розкопок у м. Корсунь-Шевченківському (Черкаська обл.) [6, рис. 1]. Центральне місце у композиції займає чоловік-воїн верхи на

Рис. 1. Кахлі з релігійними (християнськими) сюжетами:
1 – Райгородок; 2 – Мельники; 3 – Корсунь-Шевченківський;
4 – Київ; 5 – Умань; 6 – Остер; 7 – Біла Церква

коні. Лівою рукою вершник тримає перед собою віжки, у правій – відведену назад підняту шаблю. Одягнутий вершник у козацьке вбрання XVII–XVIII ст.: довгополий оторочений знизу жупан, підперезаний широким паском, на голові – низька округла шапка із смушевою оторочкою. У правому нижньому кутку кахлі перед вершником зображено людину, що сидить, простягнувши ноги. Ліва рука опущена донизу, права піднята у бік вершника. По обидва боки від центрального зображення знаходяться стилізовані стебла рослин з квітками (рис. 1: 3). Сюжет корсунської кахлі дещо нагадує християнську легенду з життя св. Мартіна Турського, який ще будучи кінним офіцером у римській армії в Галії, зустрів біля міських воріт напівоголеного жебрака, котрий потерпав від морозу. Мартін не міг дати жебраку ніякої милостині, оскільки перед цим роздав всі свої гроші. Тоді він, не роздумуючи довго, скинув з себе плащ і, розділивши його мечем на дві половини, одну віддав жебраку, а сам закутався в іншу. Тієї ж ночі уві сні Мартін побачив Ісуса Христа, який, з'явившись йому одягненим у частину його плаща. Сюжет “Св. Мартін та жебрак” був досить популярним у Центральній Європі у добу Середньовіччя. З Чехії, наприклад, походять пічні кахлі XV ст. з таким самим зображенням [9, 84, 153-155]. На них святий верхи на коні з мечем у руці відрізає шмат плаща і віддає жебракові, котрий сидить поруч на землі. Ця сцена дуже подібна до зображення на кахлі з Корсуня. Можна припустити, що на ній також зображено сюжет з життя св. Мартіна, але, зважаючи на те, що українські кахлярі того часу, наслідуючи моду, часто копіювали західні вироби, не завжди розуміючи їх значення, могли бути втрачені деякі деталі, як то плащ, а з ними і первинний зміст.

Досить поширеним елементом барокового декору виступають зображення ангелів. З території Михайлівського Золотоверхого собору походить кахля, на якій міститься фігура ангела з крилами, котрий тримає розкриту книгу [8, 44, рис. 1: 1]. Але найбільшою популярністю користувалися лики серафимів та херувимів, згідно з каноном зображуваних у вигляді голів ангелів з крильцями. Кахлі з такими зображеннями знайдені у Києві, Білогородці під Києвом [2, рис. 27: 1-3, 43: 8] та інших місцях. Такі само зображення часто використовувалися для архітектурно-декоративного прикрашення стін споруд, особливо церков: Михайлівської у Переяславі, Успенського собору Києво-Печерської лаври та церкви Видубицького монастиря у Києві [7, 34, рис. 23].

Вищевикладене свідчить про те, що православне мистецтво глибоко укорінилося у народній культурі України XVI–XVIII ст. Як свідчать знахідки, кахлі з релігійними сюжетами виявлені не лише на територіях церков і монастирів, але й у будинках звичайних мирян. Майстри-кахлярі завжди намагалися дотримуватися церковних канонів при зображенні на виробах таких сюжетів. Очевидно, що за взірць бралася іконописна традиція того часу. Проте досить часто майстри надавали композиції народних лубочних рис, що пов'язано зі смаками та уподобаннями потенційних замовників. Особливо це помітно на прикладі зображень таких популярних у народі святих, як пророк Ілля та Георгій Побідоносець.

Примітки

1. Бессонова С.С., Скорый С.А., Романюк В.В. Отчёт об археологических исследованиях экспедиции “Холодный яр” в 1993 г. – НА ІА НАНУ. – № 1994/15.
2. Виноградська Л.І. Кахлі Середнього Подніпров'я XVI – сер. XVIII ст. – Дис. ... канд. іст. наук. – НА ІА НАНУ. – № 732. – К., 1993. – 265 с.
3. Виноградская Л. Орнаментальные мотивы на украинских рельефных изразцах XVI–XVII веков // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2007. – Вип. 16. – С. 439-448.
4. Данченко Л. Народна кераміка Середнього Подніпров'я. – К., 1974. – 192 с.
5. Кравченко Э.В., Мирошниченко В.В. Изразцы поселения Казачья Пристань // Археология и древняя архитектура Левобережной Украины и смежных территорий. – Донецк, 2000. – С. 40-44.
6. Куштан Д.П. Сюжетні кахлі з пізньосередньовічного Корсуня // Місце і значення Поросся в історії України (IX–XVII ст.): Матеріали науково-практичної конференції (28 листопада 2007 р.). – Корсунь-Шевченківський, 2007. – С. 97-100.
7. Лащук Ю.П. Українські кахлі IX–XIX ст. – Ужгород, 1993. – 80 с.
8. Мартиненко Л., Чекановський А. Кахлі з розкопок Михайлівського Золотоверхого собору // Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. – К., 2000. – Вип. 9. – С. 44-46.
9. Brych V. Kachle doby gotická, renesanční a rane barokní: Vībèrovì katalog Národního muzea v Praze. – Praha, 2004. – 228 s.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

Акты ЮЗР	– Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУЦВК	– Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет
ВПЦР	– Всеукраїнська Православна церковна рада
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДААРК	– Державний архів Автономної Республіки Крим
ДАЖО	– Державний архів Житомирської області
ДАКО	– Державний архів Київської області
ДАПО	– Державний архів Полтавської області
ДАРО	– Державний архів Рівненської області
ДАТО	– Державний архів Тернопільської області
ДАЧО	– Державний архів Черкаської області
ДАЧрнО	– Державний архів Чернігівської області
ЗНТШ	– Записки наукового товариства ім. Т. Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
НА ІА НАНУ	– Науковий архів Інституту археології НАН України
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора летописца

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК

ББК 86.37-3
УДК 27-9(05)„550.1”
Б79

Рекомендовано до друку Вченою радою НКШКЗ
Протокол № 4 від 27.11.2008 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-720-6

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2009
© Автори статей, 2009

Наукове видання

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

Відповідальний редактор
К. Крайній

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової

Макет, верстка
Л. Єгорової

Дизайн обкладинки
Л. Демірської

Наша адреса:

01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 254-52-65
E-mail: bolhovitinov@ukr.net

Підписано до друку 23.04.2009 р. Формат 70x108/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 26,6. Об.-вид. арк. 25,2.
Наклад 300 прим. Зам. 9-255

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

Б79 Болховітіновський щорічник 2008 / Відповід. ред. К. Крайній; наук.
ред. В. Ластовський. – К.: НКПІКЗ, “Фенікс”, 2009. – 304 с.
ISBN 978-966-651-720-6

Перший випуск “Болховітіновського щорічника” містить праці з історії Церкви в Україні XVI–XX ст. переважно джерелознавчого та історіографічного характеру, історико-правові студії, матеріали круглого столу, присвяченого публікації джерел, раніше неопубліковану роботу академіка В.П. Бузескула та своєрідну передісторію створення збірника, викладену в бібліографічному покажчику до матеріалів конференції “Православ’я – наука – суспільство: питання взаємодії”.

Для науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться історією Церкви в Україні.

**ББК 86.37-3
УДК 27-9(05),,550.1”**

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ ЩОРІЧНИК 2008

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ

Віра і любов — це прохання Ксеноді

БОЛХОВІТІНОВСЬКИЙ
ЩОРІЧНИК

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ЗМІСТ

I. ARTICULA

ІСТОРИОГРАФІЯ ТА ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО

<i>Д.П. Куштан, О.А. Пашковський</i> Православні сюжети у народному мистецтві XVI–XVIII ст. (на прикладі пічних кахлів)	9
<i>В.В. Ластовський</i> “Помяник” Золотоніського монастиря як історична пам’ятка і джерело з історії України	14
<i>О.Б. Прокоп’юк</i> Журнали реєстрації засідань духовних консисторій у XVIII ст.: структура, склад, інформаційний потенціал	18
<i>О.О. Романова</i> Контроль за дитячою сповіддю та визначення віку парафіян (за матеріалами сповідних розписів Київської митрополії XVIII ст.)	22
<i>К.О. Тургенєв</i> Історіографічні питання дослідження системи духовної освіти у Південній Україні 1734–1861 рр.	27
<i>О.С. Гейда</i> Принципи облаштування церковних архівів (на матеріалах Чернігівської єпархії)	30
<i>І.М. Петренко</i> Причини розлучень подружжя православних українців у другій половині XVIII ст. (на матеріалах фонду Пирятинського духовного правління)	33
<i>Л.В. Губицький</i> Французько-російська війна 1812 р. та кріпаки Київської губернії (за матеріалами ЦДІАК України)	36
<i>В.М. Парацїй</i> Почаївська Свято-Успенська лавра та доля її історико-культурної спадщини: джерелознавчий спектр аналізу (постановка проблеми)	40
<i>Н.І. Гуля</i> Введення у дію в Київській губернії першої уставної грамоти (за матеріалами “Киевских епархиальных ведомостей”)	47
<i>О.О. Крайня</i> Публікація найраніших документів з історії Вознесенського Флорівського монастиря в XIX ст.	53
<i>О.Ф. Цвіркун</i> Політика православної церкви на Холмщині та Підляшші другої половини XIX ст. в оцінці російської преси	63
<i>С.М. Мищук</i> Історики церкви – дослідники рукописно-книжкової спадщини України: друга половина XIX – початок XX ст.	66
<i>С.О. Шамара</i> Конфесійний і гендерний розподіл сільського духовенства Наддніпрянських губерній у світлі перепису 1897 р.	70

<i>О.М. Ігнатуша</i> Павло Мазюкевич як будівничий Української Церкви	74
<i>О.П. Тригуб</i> Історія РПЦ в Україні 20–30-х рр. XX ст. у фондах особового походження	78
<i>А.І. Макарська</i> Проблеми дослідження історії православних монастирів України у 20–30-х рр. XX ст.: історіографія та джерельна база	81
<i>Norbert Morawiec</i> Unia Brzeska w historiografii polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego	83
<i>О.Г. Єфремова, І.М. Преловська</i> Документи про становище Православної Церкви у 1941–1944 рр. (огляд документів з фонду № 4398 “Командуючий поліцією безпеки та СБ в м. Києві”, який зберігається в ЦДАВО України)	88
<i>В.М. Ковальчук</i> Документи українських архівних фондів з історії ОУН і УПА як допоміжне джерело з вивчення релігійної ситуації на Волині у роки Другої світової війни	94
<i>А.І. Смирнов</i> Православна Церква в Україні періоду Другої світової війни у дослідженнях Івана Власовського	98
<i>М.І. Михайлуца</i> Проблеми православ'я на Півдні України в період Другої світової війни у дослідженнях останніх років	103

ІСТОРИЯ ЦЕРКВИ

<i>О.С. Кузьмук</i> Межигірський монастир у XVI ст.	107
<i>Л.М. Зенкова</i> Храми й церкви Полтави періоду Гетьманщини	111
<i>О.Є. Борисенко</i> Образ Іоанна Богослова в іконографії (за матеріалами фондової колекції Національного заповідника “Хортиця”)	115
<i>І.М. Романюк</i> Зміни у релігійному житті Вінниччини в 1919–1927 рр.	119
<i>И.В. Александров</i> История Кипяченского монастыря	122
<i>В.А. Радзиевский</i> Православная гомеопатия в исторической ретроспективе	127

ПРАВО І ЦЕРКВА

<i>О.І. Маложон</i> Українське церковне право середини XV – кінця XVI ст.	132
<i>І.А. Бальжик</i> “Симфонія влад” у російській та українській суспільній думці XVI–XVII ст.	135
<i>Н.В. Єфремова</i> Право на свободу віросповідання та його відображення у законодавстві Речі Посполитої у другій половині XVI – середині XVII ст.	140

<i>О.С. Любанська</i> Релігійна приналежність селян Північного Приазов'я (кінець XVIII–XIX ст.)	145
<i>О.Ф. Тарасенко</i> До історії церковно-юридичних практик у Чернігівській єпархії наприкінці XVIII – на початку XIX ст.: призначення парафіяльних священиків	150
<i>Н.М. Крестовська</i> Правовий статус дитини у християнських релігійно-правових доктринах	154
<i>О.Л. Львова</i> Право на життя очима церкви та держави	157
<i>І.В. Міма</i> Визначення релігійних норм як прояву правової традиції правової системи України	161

КРУГЛИЙ СТІЛ "ПУБЛІКАЦІЯ ДЖЕРЕЛ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

<i>Н.О. Сінкевич</i> До проблеми публікації латиничних джерел з історії України XVI–XVIII ст.	166
<i>І.М. Преловська</i> Сучасні джерелознавчі проблеми дослідження історії Православної Церкви в Україні в міжвоєнний період XX ст.	171

II. AD FONTES

<i>А.М. Чередниченко</i> Неопублікована стаття В.П. Бузескула	186
<i>Бузескул В.П.</i> Виучування історії Близького Сходу в Росії	201
Література	265
Іменний покажчик	285
Скорочення	290

III. MISCELLANEA

“Православ'я – наука – суспільство” у 2003–2008 рр.: бібліографічний покажчик	291
Список скорочень	303